

**MORGUZAR TOG‘ TIZMASI QURUQLIK MOLLYUSKALARINING
EKOLOGIYASI**

**ECOLOGY OF LAND MOLLUSCS OF THE MORGUZAR MOUNTAIN
RANGE**

Karimqulov A.T.

Guliston davlat universiteti, Guliston.

Nabijonova O.G‘.

Guliston davlat universiteti, Guliston.

Ismonova Yu.S.

Guliston davlat universiteti, Guliston.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Morguzar tog‘ tizmasi quruqlik mollyuskalarining ekologik xususiyatlari yoritilgan bo‘lib, unga ko‘ra barcha quruqlik mollyuskalari yagona ekologik guruhga, gigrofillarga birlashtirilib, o‘z navbatida 3 ta kichik ekologik guruhlar bo‘yicha tahlildan o‘tkazilgan.

Kalit so‘zlar: quruqlik mollyuskalari, ekologik guruh, gigrofil, gigrobiont, kserobiont, mezobiont.

Abstract. This article discusses the ecological characteristics of terrestrial mollusks of the Morguzar mountain range, according to which all terrestrial mollusks are combined into a single ecological group, hygrophiles, and are analyzed in turn into 3 small ecological groups.

Keywords: terrestrial mollusks, ecological group, hygrophile, hygrobiont, xerobiont, mesobiont.

Quruqlik mollyuskalarining ekologik xususiyatlarini o‘rganish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular mollyuskalarning ko‘pgina morfologik, anatomik va biologik xususiyatlarini ochib berishga yordam beradi.

O‘zbekiston quruqlik mollyuskalarining ekologik xususiyatlari Z.I.Izzatullayev [1, 2], A.Pazilov [6], A.Pazilov va D.A.Azimov [7], A.Karimkulov [3, 4] va boshqa olimlar tomonidan o‘rganilgan bo‘lishiga qaramay ko‘p jihatlari hali to‘liq tadqiq

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

etilmagan. Jumladan, yashash muhitining mollyuskalar morfologik, anatomik va biologik xususiyatlariga ta’sir etish qonuniyatlari hali to’liq ochib berilmagan.

Ma’lumki, ayrim quruqlik mollyuskalari nematodalarning oraliq xo‘jayini bo‘lib, chorva mollari va odamga katta xavf tug‘diradi. Bundan tashqari, Candaharia va Deroceras urug‘i vakillari bahorgi hamda kuzgi yomg‘irlar davrida qishloq xo‘jalik ekinlariga sezilarli darajada ziyon yetkazadi. Yana shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, introdutsent o‘simliklar, suvo‘tlari va baliqlar orqali ayrim mollyuskalar respublikamizga tasodifan keltirilgan [5]. Ayni vaqtda ushbu turlarning ayrimlari yangi muhit sharoitlariga tez moslashib, arealini kengaytirib bormoqda. Natijada ular nafaqat tabiiy holatda o‘sayotgan o‘simliklarga, balki madaniy o‘simliklarga ham sezilarli darajada zarar etkazmoqda hamda chorva mollari orasida gelmintoz o‘choqlarining paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Shu sababli mahalliy turlar orasidan introdutsent turlarni ajratib olish, ularning zararli hamda foydali tomonlarini o‘rganish, zararli turlarning keng tarqalib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik hozirgi davrda alohida ahamiyatga ega. Ushbu mollyuskalarning ekologiyasi, biologiyasi va tarqalishini o‘rganish esa kelajakda ularga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Quruqlik mollyuskalari hozirgi vaqtda, asosan, 3 ta ekologik kichik guruhga ya’ni, gigrobiontlar (suv havzalari bo‘yidagi nam biotoplarda yashaydigan mollyuskalar), kserobiontlar (suv havzalaridan uzoqda joylashgan, turli biotoplarda yashaydigan mollyuskalar) hamda mezobiontlar (bir vaqtning o‘zida ham suv havzalari bo‘yida, ham ulardan ancha uzoqda joylashgan, turli biotoplarda yashaydigan mollyuskalar) ga bo‘lib o‘rganish tavsiya etilmoqda [4].

Albatta, yuqorida qayd etilgan ekologik klassifikatsiya barcha quruqlik mollyuskalarini bir qolipga solib qo‘ya olmaydi. Chunki gigrobiontlar kichik guruhiga kiruvchi mollyuskalar turli darajada gigrofillik xususiyatlarini, yoki kserobiontlar kichik guruhiga kiruvchi mollyuskalar ham turli darajada kserobiontlik xususiyatini namoyon qiladi. Mezobiontlarda ham xuddi shuni kuzatish mumkin. Ya’ni ularning ayrimlari ko‘proq kserobiontlik xususiyatlarini namoyon qilsa, ayrimlari ko‘proq gigrobiontlik xususiyatini namoyon qiladi. Shuning uchun bu yo‘nalishda hali ilmiy izlanishlar davom ettirilishi kerak deb hisoblaymiz.

Quruqlik mollyuskalarining turli ekologik guruhlarni hosil qilishda va turli biotoplarda yashashida abiotik (harorat, namlik, shamol) hamda biotik (o‘simlik, hayvon, mikroorganizmlar) omillarning ahamiyati kattadir. Mollyuskalar o‘z hayoti

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

davomida bu omillarning kompleks ta'siri ostida bo'ladi. Barcha quruqlik mollyuskalari abiotik omillarga nisbatan gigrofil bo'lish bilan birga, ular fotofob (yorug'likdan qochuvchi) yoki qisman fotofob va eolofob (shamolni yoqtirmaydigan) dir.

Oxirgi yillarda Morguzar tog' tizmasi quruqlik mollyuskalarining faunasi, biologiyasi va ekologiyasiga doir bir qator ma'lumotlar olindi. Ushbu ma'lumotlar, yuqorida taklif etilgan ekologik klassifikatsiya asosida tahlil etilganda, quyidagi natijalarni berdi (1-jadval).

1-jadval

Morguzar tog' tizmasi quruqlik mollyuskalarining ekologik kichik guruhlar bo'yicha taqsimlanishi

No	Turlarning nomi	Gigrobiontlar	Kserobiontlar	Mezobiontlar
1	2	3	4	5
1.	Caecilioides acicula	-	-	+
2.	Sphyradium doliolum	-	-	+
3.	Vallonia costata	-	-	+
4.	Vallonia pulchella	-	-	+
5.	Gibbulinopsis signata	-	+	-
6.	Gibbulinopsis nanosignata	-	+	-
7.	Truncatellina callicratis	-	-	+
8.	Pyramidula pusilla	-	-	+
9.	Pseudonapaeus sogdianus	-	+	-
10.	Turanena starobogatovi	-	+	-
11.	Chondrulopsina intumescens	-	+	-
12.	Leucozonella retteri	-	+	-
13.	Phenacolimax annularis	-	-	+
14.	Zonitoides nitidus	+	-	-
15.	Candaharia levanderi	+	-	-
16.	Candaharia izzatullaevi	+	-	-

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

17.	<i>Euconulus fulvus</i>	+	-	-
18.	<i>Macrochlamys kasnakowi</i>	-	+	-
19.	<i>Deroceras laeve</i>	+	-	-
20.	<i>Lytopenelte maculata</i>	+	-	-
	Jami	6 (30%)	7 (35%)	7 (35%)

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Morguzar tog' tizmasida aniqlangan 20 turdagi quruqlik molluskalari orasida eng ko'p miqdor kserobiont va mezobiontlarga tegishli bo'lib, ushbu guruhlar jami bo'lib, 14 turdagi quruqlik molluskalarini o'z ichiga oladi va barcha aniqlangan turlarning 70% ini tashkil etadi. Bu o'z navbatida ushbu hududda qurg'oqchil biotoplar ustun ekanligini ifodalab, quruqlik molluskalarining tur tarkibi ham ekologik xususiyatlariga bog'liq ravishda shakllanganligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Иззатуллаев З.И. Фауна, экология, распространение и хозяйственное значение моллюсков Аманкутана // Проблема охраны и рационального использования биологических ресурсов водоёмов Узбекистана: Материалы республиканского научно-практического совещания. –Ташкент: Chinor ЭНК, 2001. – С. 54 – 60.

2. Иззатуллаев З.И. Ўзбекистон бўз тупроқлари минтақасидаги куруклик моллюскалари фаунаси, экологияси, тарқалиши ва тупроқ унумдорлигидаги аҳамияти // Суғориладиган бўз тупроқлар унумдорлигини ошириш ва унинг экологик муаммолари: Конф. материаллари, 2 қисм. – Самарқанд : СамДУ, 2002. – Б. 18 – 20.

3. Каримкулов А.Т. Экология слизней Джизакской и Сырдарьинской областей // “Ўзбекистон зоология фани: ҳозирги замон муаммолари ва истиқболлари”. IV Республика илмий-амалий конференция материаллари. - Тошкент, 2022. – Б. 40-41.

4. Karimqulov A.T. Shimoli-g'arbiy Turkiston tog' tizmasi qorinoyoqli molluskalari. - Toshkent: Dimal, 2024. – 132 b.

5. Каримкулов А.Т., Иззатуллаев З.И. Интродуцированные брюхоногие моллюски северо-запада Туркестанского хребта и его окрестностей // Узб. биол. журн. – Ташкент, 2008. – № 6. – С. 52 – 55.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

6. Пазилов А. Особенности вертикального распределения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий // Моллюски. Морфология, таксономия, филогения, биогеография и экология. Сб. науч. работ. – Санкт – Петербург, 2007. – С. 196 – 199.

7. Пазилов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. – Ташкент: Фан, 2003. – 316 с.